

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
<i>Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi</i>	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
<i>Allayarova Sayyora Xadjibayevna</i>	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
<i>Badalov Dilmurod Abdixalilovich</i>	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
<i>Baxarova Asila Shermatovna</i>	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich</i>	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
<i>Butayev Tuxtasin</i>	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
<i>Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi</i>	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
<i>Ibragimova Kamola Zokirjon qizi</i>	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
<i>Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
<i>Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi</i>	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
<i>Khaitova Nazokat</i>	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
<i>Abdullayeva Komila Timurovna</i>	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
<i>Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
<i>Muradova Feruza Abdurazak qizi</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
<i>Musaeva Umida Xolmatjonovna</i>	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimominov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surdopedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish Nishonova Munira Yakubjonovna	457
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi	461
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	464
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari Rasulova Muhabbat Pardayevna	467
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi	472
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	475
Problems of Socialization in Preschool Children Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi	479
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi Uktamova Umida Sunatullayevna	483
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе Жамолова Камола Комилжон кизи	487

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ УЗБЕКИСТАНА С УЧЁТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Жамолова Камола
Комилжон кизи
Соискатель ТГПУ им. Низами

Аннотация: Рассматриваются вопросы идеи объединения процессов обучения и воспитания в единый целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Эта идея поддерживается в задачах государственного образовательного стандарта с учетом использования современных инновационных видов обучения в образовательном процессе.

Ключевые слова: психолого-педагогические основания, проблемы духовно-нравственного воспитания, начальные классы, Узбекистан, использование современных инновационных видов обучения, образовательный процесс.

Annotatsiya: Ta'lim va tarbiya jarayonlarini ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy-madaniy qadriyatlarga asoslangan yagona, yaxlit ta'lim jarayoniga birlashtirish g'oyasi masalalari ko'rib chiqiladi. Bu g'oya davlat ta'lim standarti vazifalarida zamonaviy innovatsion ta'lim turlaridan foydalanishni hisobga olgan holda qo'llab-quvvatlanadi.

Kalit so'zlar: psixologik-pedagogik asoslar, ma'naviy-axloqiy tarbiya muammolari, boshlang'ich sinflar, O'zbekiston, zamonaviy innovatsion ta'lim turlaridan foydalanish, ta'lim jarayoni.

Abstract: The article discusses the idea of integrating the processes of education and upbringing into a unified, holistic educational system based on spiritual, moral, and socio-cultural values. This idea is supported by the tasks outlined in the state educational standard, taking into account the use of modern, innovative types of training in the educational process.

Key words: psychological and pedagogical foundations, problems of spiritual and moral education, primary grades, Uzbekistan, use of modern innovative training methods, educational process.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из положений закона “Об образовании” и Национальной учебной программы является “единство образовательного пространства на территории, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Узбекистана и других городов в условиях многонационального государства...”. То есть содержание образования включает в себя не только совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, но и ценностных установок в целях духовно-нравственного развития человека. Идея объединения процессов обучения и воспитания в единый целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей поддерживается в задачах Государственного образовательного стандарта дошкольного образования ^[1].

Правительство Узбекистана при разработке Национальной учебной программы в сфере образования к 2022 году предполагает достижение одной из двух ведущих целей – обеспечение воспитанной, гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и традиций страны ^[2]. “Стратегия развития дошкольного и школьного образования Узбекистана на 2022–2026 годы”, определяя основные направления образовательной политики, называет среди них: “продолжение реализации моделей духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана, основанных на региональных приоритетах (образование, культура, гражданское, патриотическое воспитание)”.

Острота и важность проблемы заключается в том, что в наш информационный век личность каждого человека, а ребёнка особенно, находится под постоянным воздействием различных потоков информации, в которой идёт активная пропаганда отрицательных нравственных качеств: культура насилия, жестокости, праздности, что вызывает различные негативные проявления в молодёжной среде. Такие факты, как низкий уровень духовной и нравственной культуры родителей, их некомпетентность в вопросах духовно-нравственного воспитания ребёнка, также негативно сказываются на воспитании подрастающего поколения ^[12].

Сегодня одной из ведущих проблем в образовательном процессе определяется проблема духовно-нравственного воспитания. Формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка-дошкольника, когда закладываются основы нравственности, продиктовано необходимостью обеспечения национальной безопасности государства. В то же время до сих пор нет единого мнения о его задачах и содержании, его методике и организации. Таким образом, проблема остаётся открытой. Но ясно то, что ей придаётся большое значение в федеральной системе образования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научных исследованиях духовно-нравственное воспитание понимается как “сложный психолого-педагогический процесс перевода объективных требований морали в личные убеждения человека”.

Процесс интерпретации – стержень процесса духовно-нравственного воспитания – понимается нами как перевод моральных требований общества, нравственных принципов во внутренние установки человека, которые, став таковыми, служат ориентиром в его дальнейшей жизни ^[4].

Значение средств восточного воспитания культуры в Узбекистане, а также необходимость моделирования процесса духовно-нравственного воспитания ребёнка дошкольного детства обосновываются в своих трудах многими современными исследователями (О. М. Потаповская, В. М. Меньшиков, Л. П. Гладких, Н. Н. Никитина, М. В. Захарченко, А. А. Абрамова, О. С. Барило, М. Ю. Новицкая, Н. В. Микляева, Н. А. Платохина). Тем не менее, в педагогических исследованиях сфера духовно-нравственного развития и воспитания в начальных классах Узбекистана представлена фрагментарно, внедрение работы по данному направлению в дошкольных образовательных организациях осуществляется бессистемно и хаотично.

В сложившейся ситуации неэффективны разовые и локальные меры, так как они не могут привести к кардинальному изменению ситуации. Необходим комплексный, системный подход и создание модели процесса организации духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.

Наш современник, доктор педагогических наук, профессор М. Очилов в своей статье “Развитие духовно-нравственной культуры молодёжи в системе современного педагогического образования” размышляет о влиянии различных факторов на социальное благополучие человека в масштабе целых цивилизаций и приходит к выводу, что духовно-нравственное начало, как более фундаментальное, гораздо важнее материального и становится определяющим для общественных отношений. С его точки зрения, “если духовно-нравственные факторы становятся причиной гибели народов, то они являются и причиной, и условием выживания народов в самых сложнейших условиях, как это было, например, в истории древнееврейского народа и истории русского народа после монгольского разгрома и т. д.” ^[6].

Для нашего исследования необходимо проанализировать сущность таких понятий, как “духовно-нравственное воспитание дошкольника”, “социальная среда”, “открытая педагогическая среда”. Подчеркнём, что приоритет духовно-нравственного развития человека занимает особое место среди основных положений нормативной образовательной базы в определениях “образование” и “воспитание”.

Так, в законе “Об образовании” и НУП образование определяется как “единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства”, который осуществляется в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, а также удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Там же даётся определение процесса воспитания: это “деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства” [5].

Это говорит об исключительной важности результативности духовно-нравственного воспитания в условиях социально-педагогической среды для государственной политики России.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ теоретической литературы не выявил единого подхода в определении сущности духовно-нравственного воспитания как педагогической категории. Поэтому, исследуя в философских, психолого-педагогических источниках проблему духовно-нравственного воспитания, мы исходим из философской концепции развития человека как высшей ценности общества. Согласно этой концепции, человек должен обладать такими качествами личности, как справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, трудолюбие, толерантность и т.д.

Нравственность как категория этики обозначает особую форму общественного сознания и вид общественных отношений, целью которых является формирование способов и навыков нормативной регуляции поведения и действий людей в обществе с помощью норм, принципов, категорий морали [7].

Сущность понятия “духовность” включает высшее проявление нравственности. Именно духовность народа рассматривается как одно из средств национальной безопасности России. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой понятие “духовность” рассматривается как “свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными”.

Духовность – это ответственность человека за себя, свои поступки, судьбу Родины. В обосновании понятия духовности мы обращаемся к сущностной характеристике, данной Н.Н. Никитиной: “Духовность есть не что иное, как система высших потребностей, интересов, ценностных ориентаций человека, в которых выражено его отношение к миру и самому себе”. Таким образом, можно утверждать, что когда человек сознательно стремится выработать и сформировать свои нравственные убеждения, ориентиры – только тогда он становится личностью.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На сегодняшний день уделяется особое внимание взаимовлиянию и взаимодействию образовательного учреждения и социума. В связи с этим необходимо выяснить роль педагогической среды в процессе формирования личности. По нашему мнению, педагогическую среду в дошкольном образовательном учреждении можно рассматривать как системно организованное образовательное пространство для овладения детьми различными видами человеческой деятельности, которое имеет свои социально-педагогические, психолого-педагогические, кадровые, материально-технические особенности, обеспечивает ребёнку условия для освоения главных принципов социального взаимодействия, помогает раскрывать себя миру, овладевать значимыми социальными ролями.

Педагогический терминологический словарь определяет социально-педагогическую среду как “часть социокультурного пространства, зону взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов”. То есть социально-педагогическая среда создаётся специально, сообразно социально-педагогическим целям и направлена на формирование отношений к миру, людям вообще и к другим людям.

В настоящее время педагогическая среда воспринимается как образовательная, которая имеет сложную структуру и несколько уровней – начиная от регионального уровня и заканчивая первоначальным своим элементом – образовательной средой конкретного учебного заведения. Образовательная среда также может создаваться самим индивидом, когда он сообразно своим индивидуальным особенностям создаёт собственное пространство, которое позволяет ему познавать историю и культуру, формировать мировоззрение и определять приоритеты в познании. А поскольку всякое знание индивидуально, постольку образовательная среда каждого человека есть, в конечном счёте, особое, личностное пространство познания и развития.

Определяя термин “открытая педагогическая среда”, необходимо выделить определённую систему ресурсов и условий образовательного учреждения, которые способствуют формированию целостной и гармоничной личности каждого обучающегося и предоставляют возможность для её становления в социальном окружении и современном обществе.

В то же время под социальной средой следует понимать “все социальные условия и ситуации, вещи и особенности социального окружения, сферу общения, педагогическую культуру, условия места и времени, всю материальную и духовную культуру общества” (по определению М. Джумаева).

В нашем исследовании рассмотрим характеристику открытой социально-педагогической среды как социокультурного пространства организации жизнедеятельности человека, в рамках которого осуществляется процесс формирования личности. Эта точка зрения прослеживается в позициях психологического контекста Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др., где условием развития личности является развивающая среда – определённым образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение ^[9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Педагогическая среда в современной образовательной системе складывается из сочетания и взаимодействия новых образовательных комплексов: систем обучения и воспитания, инновационных и традиционных моделей, сложных систем стандартов образования, сложного интегрирующего содержания образовательных программ и технологий, высокотехнологичных информационных образовательных средств и образовательного материала, и, главное, нового качества взаимоотношений, диалогического и партнерского общения между субъектами образовательных отношений: детьми, их родителями и педагогами.

Педагогическая среда как сложное по структуре целостное образование содержит в себе следующие аспекты: между средой и субъектом существуют отношения взаимозависимости и взаимовлияния; в результате взаимодействия и преобразования культурной и природной среды предоставляется возможность видоизменения и развития способностей и задатков человека; в процессе преобразования среды жизнедеятельности индивид приобретает новые функциональные структуры сознания; изменения среды могут как благотворно, так и отрицательно влиять на процесс формирования личности человека ^[11].

Поэтому среда должна отвечать потребностям и возможностям всех участников образовательного процесса. Таким образом, развитию эмоциональной сферы ребёнка предшествуют овладение физическими навыками в раннем детстве, развитие интеллекта, социокультурное воздействие.

Период, предшествующий зрелости, он называет детством и рассматривает его в широком смысле, захватывая юность.

Каждый период детства, по В.В. Зеньковскому, характеризуется в зависимости от того, как развивается духовная жизнь индивида. Ребёнок ещё не может разобраться в своих чувствах, поэтому огромное значение в душевной работе приобретает воображение и центральное явление раннего детства – игра.

В.В. Зеньковский уверен, что детская личность на начальном этапе является “хамелеоном” и может несколько раз пережить глубокие перемены в своей внутренней жизни. Она ещё не определена, только ищет свой индивидуальный путь развития. “И как путает дитя само себя в этом искании своего индивидуального пути развития, сколько вносим путаницы, и мы!” ^[8].

Он указывает на лёгкую податливость ребёнка, малую сопротивляемость детской души. И это ведёт к тому, что ей очень легко нанести глубокую рану. “Само дитя может скоро забыть эту рану, но её объективное действие на детскую душу может быть очень длительным, словно яд забирается в самую глубину души и оттуда отравляет различные психические движения” ^[10]. Анализируя исследования педагогов и психологов, можно выделить следующие особенности духовно-нравственного становления личности ребёнка-дошкольника:

Эмоциональная сфера, которая характеризуется изменениями в структуре самих эмоциональных процессов. Всё, во что включается дошкольник – игра, рисование, лепка, помощь маме в домашних делах и др. – должно иметь яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность не состоится или быстро разрушится.

Мотивационная сфера. Соподчинение мотивов – самый важный личностный механизм, формирующийся в этом периоде. Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок достаточно легко может принять решение в ситуации выбора. Мотивы выполняют роль “ограничителей”, и вскоре он уже может подавить свои непосредственные желания и побуждения. Самый сильный мотив для дошкольника – поощрение, получение награды; более слабый – наказание; ещё слабее – собственные обещания ребёнка. Самым слабым оказывается прямое запрещение каких-то действий, не усиленное дополнительными мотивами.

Готовность к освоению нравственных и этических норм, оцениванию поступков, подчинению своего поведения этим нормам. Ребёнок-дошкольник учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять своё поведение этим нормам, у него появляются этические переживания.

Самосознание (формируется к концу дошкольного возраста) считается центральным новообразованием дошкольного детства.

Самооценка – проявляется сначала в умении оценивать действия других, а затем – собственные действия, моральные качества и умения.

Немаловажно упомянуть о том, что в сущности становления личности главной её особенностью является цельность. Если в личности отсутствует цельность, в момент выбора человек выбирает то, что ему кажется более удобным, выгодным, приемлемым в данном конкретном случае. Цельность мировоззрения позволяет сделать личный нравственный выбор сознательным и ответственным.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. О стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г. № ПП-4708.
3. Об утверждении Национальной программы по развитию народного образования в 2022–2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>
4. Djumaev Mamanazar Irgashevich. Boshlang'ich sinflarda qo'shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so'zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari, 2025 yil, 3-son, 152–162. <https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>
5. Djumaev Mamanazar Irgashevich. Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy-uslubiy jurnal, Toshkent, №1, 2025 yil, 194–201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>
6. Djumaev Mamanazar Irgashevich. Ta'limda yangicha kompetensiyaviy yondashuv. GOLDEN BRAIN, 3(3), 2025 yil, 146–153. ISSN: 2181-4120. <https://zenodo.org/records/14964423>
7. Djumaev Mamanazar Irgashevich. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. "Aqlii texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, 22.02.2025, 646–652. <https://zenodo.org/records/14923207>
8. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 1, January 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>
9. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 3, March 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
10. Djumayev M.I. The transformation of the English language's variants in contemporary Great Britain. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 4, April 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
11. Djumaev M.I. Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications (J Mathe & Comp Appli), Volume 2(2), 2023, 1–5. ISSN: 2754-6705. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
12. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Профессиональное образование арктических регионов, Ямало-Ненецкий АО, Россия, № 1(147), март 2023, 3–6. <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.